

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). “Panorama” GAT texnologiyasi topografik va maxsus xaritalarni yaratish, qayta ishlash hamda yangilash jarayonlarida o‘zaro uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritadi. Ushbu bog‘liqlik topografik xaritalar va rejalarni (planlarni) yaratish, ularni tahrirlash, qayta ishlash hamda ma’lumotlarni integratsiyalash jarayonlarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Topografik va maxsus xaritalar hamda rejalarni yaratish, tahrirlash, qayta ishlash, ma’lumotlar bazalarini shakllantirish, integratsiyalash va vizuallashtirish ishlari geografik axborot tizimlari texnologiyalarining asosiy funksional vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonlar kartografik ma’lumotlarni samarali boshqarish, tahlil qilish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar

1. Беленков В.В., Корж М.М. Основные направления применения геоинформационных технологий в военном деле. – В.: ЗАО “КБ Панорама”, 2010.
2. Харисов В.Н., Перов А.И., Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС. – М.: ИПРЖР, 1999.
3. Малышев В.В., Куршин В.В. Навигация авиационного потребителя с использованием цифровых карт. – Т.: Панорама, 2011.
4. Navro‘zov R.M. Panorama GAT dasturida ishlash. – T., 2023.
5. <http://www>.

MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING TA’LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI

**Irgashova Maripat Abdunazarovna,
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi,
Yermuxamadova Feruza G‘ayratjon qizi, Turobova Dilsoz Ozod qizi,
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Filologiya fakulteti talabalari**

O‘zbekiston qadimdan ilmu ma’rifat markazi, madaniyat o‘chog‘i bo‘lib kelgan. Shu bois, yurtimizdan yetishib chiqqan allomalarning ilmiy-ma’naviy merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

O‘rta asrlarda yashab ijod qilgan Sharq allomalari va mutafakkirlarining ilmiy-ma’naviy merosi, jahon ilm-fani, sivilizatsiya rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi dunyo olimlari hamda jahon hamjamiyati tomonidan hamisha yuksak e’tirof etiladi.

Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Mahmud Qoshgariy, Umar Xayyom, Burhoniddin Zarnujiy, Sheroziy, G‘azzoliy, Tusiy, Yusuf Xos Xojib, Abu Nasafiy, Amir Temur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi allomalarimizni nafaqat biz faxr bilan tilga olamiz, balki xalqaro jamoatchilik, xususan, jahon ilm-fan doiralari vakillari ham yuksak qadrlaydi. Biz buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo‘lishni maqsad qilganmiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari taraqqiyotning yangi bosqichiga intilayotgan xalqimizning ma’naviy-ma’rifiy barkamolligini namoyon qilishi bilan bir qatorda, Uchinchi Renessans davri poydevori vazifasini bajaruvchi ilm-ma’rifat maskanlari bo‘lishi, shubhasiz.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, mazkur muammoga yechim topishda "Islom madaniyatining oltin asri" va "Temuriylar Renessansi" deb nom olgan ikki Renesans davrlarida yashab ijod etgan, o'zlarining boy ilmiy merosi hamda pedagogik ta'limoti bilan ta'lim-tarbiya rivojiga katta hissa qo'shgan Sharq mutafakkirlari asarlarida o'z aksini topgan sharqona "Ustoz-shogird" munosabatlari, ta'lim natijadorligini ta'minlovchi, pedagogik jarayonlar sifatiga ijobiy ta'sir etuvchi shaxslararo munosabatlar ko'nikmasiga ega bo'lishga oid bebaho merosidan foydalanish jahon ilm-fanida o'z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir".

Shu bilan birga, shaxslararo munosabatlar jamiyatda ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlash uchun asos bo'lib, o'z navbatida, shaxs va jamoa farovonligi va faoliyatiga ma'lum darajada hissa qo'shishi quyidagilarda namoyon bo'ladi: shaxslararo munosabatlar – ma'lumotlar, g'oyalar va hissiyotlar almashinuvini osonlashtiradi, odamlarga bir-birini tushunish va samarali muloqot qilish imkonini beradi. Natijada, jamoada umumiy maqsadlarga erishish va muammolarni birgalikda hal qilish uchun zarur bo'lgan hamkorlikni rivojlantiradi.

Bugungi kunda talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlashda ajdodlarimiz o'g'itlari, pand-nasihatlaridan foydalanish alohida pedagogik qiymatga ega. Talabalar ajdodlarimizning ta'lim-tarbiyaga oid qadriyatlaridan bahra olishlari lozim. Qadimda Sharq mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan qarashlar hamda g'oyalar bugungi kunda ham muhim ta'lim-tarbiyaviy manba sifatida ularning ongi va qalbiga ma'naviy ozuqa berib kelmoqda.

Zamonaviy pedagogik jarayonlarga qo'yilgan talablar asosida talabalardan o'quvchilar fikrini hurmat qilishni namoyish eta olishi; ular fikriga ta'sir etuvchi muloqot manevralarini tanlay olish; o'quvchilarning huquqlari va hissiyotlarini hurmat qilishga hamda o'zaro munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan muloqot shakllarini tanlay olish; ta'lim jarayoni sifatini oshirish va talabalarning o'quv ehtiyojlarini qondirish maqsadida o'z hamkasblari bilan aloqa o'rnatish; o'quvchilar bilan hamkorlik qila olish; global tarmoqdagi turli pedagogik hamjamiyatlarda ishtirok etish; o'zini tutishda, o'quvchilar bilan munosabatga kirishishda, qaror qabul qilish va resurslarni boshqarishda axloq normalariga rioya etish; milliy qadriyatlarni, shaxs erkinligi va uning mas'uliyati, ijtimoiy adolatni himoya qila olish kabi shaxslararo munosabatlarga kirisha olish kompetentligi talab etiladi. Ta'limning xalqarolashuvi va demokratik ijtimoiy davlat siyosatini yuritishni ta'minlashda sifatli ta'limi uchun muhim bo'lgan shaxslararo munosabatlarga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish talabalarni o'z-o'zini yo'naltirish va ijtimoiy ma'suliyatga o'rgatish masalasini hal qilishda asosiy omillardan biri hisoblanishini e'tiborga oladigan bo'lsak, bo'lajak o'qituvchilarida shaxslararo munosabatlarga kirishish ko'nikmalarini tarkib toptirishda Sharq mutafakkirlari merosi vositasidan samarali foydalanish asosiy tamoyillardan biri sifatida muhim ahamiyatga ega. Mazkur faoliyatni bevosita oliy ta'lim jarayonida samarali tashkil etish iqtidorli va faol yoshlarni tarbiyalash ushun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda esa, yuqoridagi imkoniyatlarni tizimlashtirish ta'lim jarayonining uzviy integratsion hamkorligini tashkil etish va qator hamkorlikdagi faoliyatlarning ishtirokshi subyektlarini aniqlashtirish lozim bo'ladi.

Ta'lim jarayonida shaxslararo munosabatlarga yo'naltirilgan obyekt-subyekt faoliyatining mazmuni ajdodlarimiz merosi vositasida boyitilsa, bu tabalarning ijtimoiy rivojlanishi ushun potensial imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Tabalarning ongida ijtimoiy mas'ullik, shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish

ko'nikmalarini tarkib toptirish ko'p jihatdan mavjud shart-sharoitlar va ta'lim-tarbiya mazmunini sifati bilan bevosita bog'liq.

Sharq mutafakkirlarining ijodiy faoliyatidagi ta'lim-tarbiyaga oid yondashuvlar, g'oyalari, qarashlarni yosh avlodning ongiga singdirishda tarbiya usullari va vositalarini bilish, hayotda ulardan to'g'ri foydalanish – oliy pedagogik ta'lim jarayonida professor-o'qituvchilarning pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biri hisoblanadi. Bunda ular talabalar uchun zarur bo'lgan faol tinglash, og'zaki muloqot, og'zaki bo'lmagan muloqot, jamoada ishlash, empatiya, yetakchilik, sabr-toqat, omma oldida nutq so'zlash kabi shaxslararo ko'nikmalarni tarkib toptirishda jamoaviy ishni kuchaytirish, qat'iy bo'lishga, xatolar ustida ishlashga, hech qachon taslim bo'lmaslikka, qaror qabul qilishga o'rgatish, iste'dodlarini namoyish qilish va ijobiy munosabatni rivojlantirishni ta'minlovchi shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishning turli innovatsion usullarini qo'llash ko'nikmasiga ega bo'lishlari professor-o'qituvchilarning pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biri ekanligi ochib berilgan.

Sharq mutafakkirlarining merosi asosida oliy pedagogik ta'lim muassasalarida talabalarni o'qitishda foydalanish muhim bo'lib, professor-o'qituvchilar o'zlari o'qitayotgan fanlari doirasida ushbu ta'limotlardagi ibratli jihatlarni qo'llashlari kerak. Talabalar tarbiyasi ijtimoiy hodisa bo'lib, shaxsning shakllanishini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy ma'naviy qadriyatdir. Barkamol avlod tarbiyasi inson va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan asosiy qadriyat sifatida avloddan-avlodga o'tib boraveradi. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida talabalar o'zbek xalqining o'ziga xos bo'lgan moddiy, ma'naviy boyliklari, qadriyatlari, Sharq mutafakkirlarining asarlarida yoshlar ta'lim-tarbiyasiga oid g'oyalari, yondashuvlari, ulardagi ota-ona va farzand, ustoz va shogird o'rtasidagi tarbiyaviy munosabatlar haqida chuqur bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishlari kerak.

Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz va murabbiylik odobi, madaniyati, muloqoti, muomalasi masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Talabalar tarbiyasi insoniyatning kelajak taqdirini belgilab berishi, shu sabab ularni ijobiy sifatlar bilan qurollantirish muhimligi uchun ham mutafakkirlar asrlar davomida ushbu muammoni hal qilishga harakat qilib kelganlar.

Shaxslararo munosabatlar – odamlarga hissiy yordam berib, ularni tegishlilik tuyg'usi va o'ziga xoslik manbai bilan ta'minlaydi. Bunda oila, do'stlar, tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy aloqalar insonning umumiy farovonligini oshiradi. Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy tartibni saqlashga va deviant xatti-harakatlarning oldini olishga yordam berib, shaxslar va guruhlar o'rtasidagi mustahkam munosabatlar jamiyatda ijtimoiy mas'uliyat hissini oshiradi. Har bir shaxsning jamiyat normalari va qadriyatlariga moslashishiga undaydi.

Ta'lim jarayonining asosi bo'lgan shaxslararo muloqot bilim egallashning dinamik shakli bo'lib, u orqali fikrlar, xatti-harakatlar va his-tuyg'ular namoyon bo'ladi. Shaxslararo muloqot bu talabalar va ularning o'qituvchilari o'rtasida yuzaga keladigan ma'noni etkazishga, o'quv vazifalarini bajarishga va munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan mikro-ijtimoiy kontekst sifatida o'quv xonasida yuzaga keladigan o'zaro hamkorlik jarayonlari tushuniladi.

Insoniyat faoliyatining barcha jabhalarida shaxslararo munosabatlar ijtimoiy hamjihatlikni, individual o'sishni rag'batlantirish va jamiyat rivojini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sharq mutafakkirlari merosi hamda xorijiy olimlarning ta'lim jarayonida shaxslararo munosabatlarni tarkib toptirishga oid tajribalariga asoslanib, ularni

o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda bugungi ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etishda zarur bo‘lgan, samarali natijadorlikni ta‘minlashga xizmat qiluvchi talablarni keltirib o‘tamiz.

Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlik darajasini belgilovchi o‘ziga xos mezonlar mavjud bo‘lib, ushbu mezonlar ularning kasbiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu mezonlar: muloqot qilish va notiqlik san‘atiga egalik, empatiya va e‘tiborlilik, sohaga oid yangiliklardan ma‘naviy-madaniy xabardorlik; yuzaga kelgan muammo va mojarolarni o‘z vatida hal qilish; o‘z-o‘zini anglash, tarbiyalash; kuzatish va baholash; yuqori darajadagi professionallikni namoyish eta olish; tajribasi bilan bo‘lisha olish; suhbatdoshini tihlash va tushunish; egallagan bilimlarini namoyish eta olish; innovatsion g‘oyalar yaratish, jamoani boshqara olish va o‘z ortidan yetaklay olish; o‘quvchining ma‘naviy ehtiyojlarini ta‘minlay olish; bilimlarni shakllantirishda shaxsning faol ishtirokini ta‘minlay olish; qobiliyatlarni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yarata olish; bilimlarni amalda qo‘llashda hayot bilan bog‘lash; aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishda mehnat tarbiyasiga e‘tibor qarata olish; shaxsiy namuna bo‘lish kabi qobiliyat va sifatlarga egalik darajasi bilan aniqlanadi.

O‘quv xonasida yuzaga kelgan sog‘lom innovatsion muhit asosida talabalarda kasbiy bilimlarni o‘zaro hamkorlik asosida egallashga bo‘lgan intilish rivojlanib, ularda shaxslararo munosabatga kirishish ishtiyoqi kuchaydi hamda talabalarda akmeologik yondashuvlarga asoslangan pedagogik mahoratga egalik; o‘quvchilarni yuqori darajadagi fikrlashga undash va ular o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish; sharq mutafakkirlari merosi va xorijiy tajribalardan integrativ foydalanish asosida o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish kabi ko‘nikmalar bosqichma-bosqich tarkib toptirilishiga imkoniyat yaratilganligi aniqlandi.

Sharq mutafakkirlari merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyasiga mualliflik yondashuviga asoslangan ta‘rif berishni lozim topdik. Sharq mutafakkirlarining ta‘lim-tarbiya jarayonidagi shaxslararo munosabatlar haqidagi qarashlari ijtimoiy hodisa sifatida ta‘lim-tarbiya nazariyasi va amaliyotini turli bosqichlarda xilma-xil bo‘lganligini ochib beradi, ilg‘or qarashlarning taraqqiyot yo‘lini ko‘rsatib beradi.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ta‘lim-tarbiya jarayonidagi shaxslararo munosabatlar haqidagi qarashlarini o‘rganish va tahlil qilishda: ularning ilmiy-ma‘naviy me‘rosi, xalq og‘zaki ijodi, muqaddas kitoblar, pandnoma va asarlariga asoslanamiz.

Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ta‘lim-tarbiya jarayonidagi shaxslararo munosabatlar haqidagi qarashlarini o‘rganish o‘qituvchilarning faqatgina pedagogik madaniyatini oshiribgina qolmay, balki, shu bilan birga, ularning pedagogik mahoratlarini akmeologik darajaga olib chiqishga yordam beradi. O‘tmishning ta‘lim-tarbiya sohasidagi eng yaxshi tajribalarini, ularning sharqona ta‘lim-tarbiya va odob-axloq haqidagi qarashlarini o‘rganadi, bu esa, ularni ijtimoiy hayotga moslashgan holda samarali kasbiy faoliyat yuritishlarida yordam beradi va bevosita amaliy faoliyatga tayyorlaydi. Ayniqsa, ta‘lim jarayonida sharq mutafakkirlari va xorij tajribasining integratsiyalashuvi shaxslararo munosabatga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash majburiy va tanlov fanlarining to‘g‘ri tanlanganligi, fan dasturlarida dolzarb mavzularning kiritilganligi; zamonaviy ta‘limni tashkil etishga qaratilgan integratsion, modifikatsion darsliklar yaratilishi; nazariy va amaliy kompetensialarni shakllantirish imkoniyati; Finlyandiya, Kembrij, Singapur ta‘limi tatbiqi (maqsad, haqiqiylik, adolat va ishonsh ustunligi); xalqaro baholash dasturlariga tayyorlovshi

ta'lim resurslari mazmuni va xilma xilligi jarayonlarining uzviyligini ta'minlash orqali Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashning yuqori bosqishiga erishiladi.

Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari integratsion va modifikatsion faoliyatlarda samarali tashkil qilinadi. Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashning o'z-o'zini anglash, empatiya, muloqot ko'nikmalari, madaniy kompetensiya, mentorlik va qo'llab-quvvatlash strategiyalari subyekt-subyekt, ishchanlik, faollik, samarali qarorlar qabul qilish, bir-birining ijobiy harakatlarini ijtimoiy muhitga yo'naltirish, jarayonni muloqot, madaniy xabardorlik, nizolarni hal qilish, o'z-o'zini anglash, uzluksiz o'z bilimini oshirish, professionallik boshqarish aynan sharq va xorij faoliyati, merosining integratsiyasida amalga oshadi.

Sharq mutafakkirlari o'zlarining pedagogik ta'limotlarida halol luqma yeyishlik, e'tiqod butunligi, sa'y-harakatda sodiqlik, turli g'iybatlardan yiroq bo'lish, boshqalar aybini bекitish, behuda gapirmaslik, ortiqcha mol-dunyodan voz kechish, barcha kishilarga ezguliklar tilash, jamiyat va Vatan oldida mas'uliyatli bo'lish, jamiyat a'zolariga mehr-shafqat ko'zi bilan qarash, hasad bilan emas, ibrat ko'zi bilan boqish, atrofdagilarga pand-nasihatchilik qilishdan chekinish, g'azabni yutib jahlni to'xtatish, axloqni pokizalash, odamlar bilan murosayu-madora qilish, til to'g'riligi va sodiqligini saqlash, yolg'on so'z aytishdan chetlanish, tilni rost gapirish va to'g'rilikka o'rgatish, olimlar suhbatiga intilish, kechirimli bo'lish, odobsizlik qilganlar to'g'risida sukut saqlash, xulq go'zalligiga e'tibor berish kabi shaxsiy sifatlarga ega bo'lish lozimligini ta'kidlaganlar.

Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalariga oid pedagogik tizimning samaradorlik darajasini statistik tahlil asosida tajriba-sinov ishlarini olib bordik. Tadqiqot konsepsiyasining to'g'riligi va natijalarni ommalashtirish darajasi shuni ko'rsatmoqdaki, biz ilgari surgan hamkorlik, konstruktivlik, ta'lim integratsiyasi, refleksiv yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim-tarbiya jarayonida shaxslararo munosabatlarga tayyorlash tizimining samaradorligini aniqlash uchun tajriba-sinov ishlarini matematik statistik tahlil qildik. Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashda ularda – samarali muloqotga kirishish, o'zaro tushunish, hamkorlik qila olish, empatiya, ma'naviy-madaniy xabardorlik, o'z-o'zini anglash, bilimlarini namoyish eta olish, innovatsion g'oyalar yaratish kabi shaxslararo munosabatlarga kirishish ko'nikmalarini egallaganliklarini ta'minlashga muvaffaq bo'ldik.

Natijada, talabalarda: bilimlarga asoslangan jamiyatda shaxsiy va kasbiy kompetentlikka, akmeologik yondashuvlarga asoslangan pedagogik mahoratga egalik, o'z o'quvchilarini sog'lom fikrlashga, do'stona munosabatlarga, o'z-o'zini baholashga, innovatsion ta'lim muhitida ijodiy faoliyat yuritishga, muammolarni hal etishda nostandart yechimlarni izlab topishga, faol shaxsiy ijtimoiy fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishga o'rgatish kabi shaxslararo munosabatlarga kirishish ko'nikmalari ivojlantirildi. Bo'lajak o'qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash muhim ijtimoiy pedagogik zaruriyat hisoblanib, ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish hamda natijadorlikni ta'minlash bilan birga ayrim hollarda yuzaga keladigan nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash, asosan, ta'limning sifatiga yordam berishi bilan birga o'zaro insoniylik muhitining qaror topishiga yaxshi xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarga ta'lim berishda, o'quv amaliyotida o'quvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashda, jamoaviy munosabatlarni tashkil etishda muhim

rol o'ynaydi. Shu bilan birga, talabalar o'z o'quvchilarining turmush tarzi, oilasi va ularning manfaatlarini qo'llash bo'yicha tashqi munosabatlariga umidvorlik bag'ishlaydi.

Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlarini tahlil qilar ekanmiz, bunda insondagi empatiya va taqdimotlilikning muhim ahamiyati ko'zga tashlanadi. Shaxslararo munosabatlarda tashqi munosabatlarni tashkil etishda o'quvchilarning shaxsiyligiga e'tibor berish muhimdir. Bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning shaxsiyligiga muvofiq tashqi munosabatlarni tashkil etish va ularning o'zlariga boshqalarga munosabatlariga ham o'ziga xos munosabatlarni tashkil etish kerak. Tashqi munosabatlarni tashkil etishda o'quvchilarning maqsadlariga e'tibor berish kerak.

Talabalar o'quvchilarning maqsadlarini taqdim qilish va ularni maqsadlariga yetakchi yordami berish muhimdir. Ular maqsadlarini tushunish va ularni muvaffaqiyatga yetakchi bo'lgan munosabatlarni tashkil etish kerak. Talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashda tarixiy hamda xalqaro tajribalarga asoslanish muhim bo'lib, bu ijtimoiy jamiyatda o'quvchilar bilan munosabatga kirishganda ularning ehtiyojlari asosida muloqot usullarini tanlashga yordam beradi.

Tarixiy va xalqaro tajribalarga asoslanib, bo'lajak o'qituvchilarga o'z muhitidan tashqari, boshqa mamlakatlarning, diniy, milliy, ma'rifiy va siyosiy muassasalarining hayoti hamda jamiyatdagi munosabatlari haqida bilimlarga ega bo'lish asosida ularning boshqa mamlakatlarga nisbatan tarixiy, ma'rifiy, siyosiy va iqtisodiy munosabatlari haqiqatlarini o'rganishda har bir insonga shaxslararo munosabatlarga kirisha olish kompetentligiga ega bo'lishi bugungi kunning muhim talablaridan biri hisoblanadi. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash strategiyalarining samaradorligini asoslash imkonini berib, tanlangan didaktik vositalarning tizimli tarzda taqdim etilishi va o'quv-tarbiya jarayoni mazmuniga singdirilishi zarurligini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan mezonlar va strategiyalar Sharq mutafakkirlari merosi vositasida talabalarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash natijasida o'quvchilar bilan o'qituvchi orasida o'zaro hamkorlik va hurmatga asoslangan do'stona munosabatlar, muloqot, ishchanlik ruhining ustuvor bo'lishiga erishish imkonini berishini aniqlashga xizmat qildi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 17-avgustdagi "Yangi O'zbekiston" gazetasiga bergan intervyusida Uchinchi Renessans va Yangi O'zbekiston konsepsiyalari nimani anglatishi haqida so'zlab berdi.

2. Musurmanova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.

3. Xasanboyev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T., 2008.

VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING TALABALAR O'QUV MOTIVATSIYASIGA TA'SIRI

**Kaldibekova Anargul Sotbarovna, O'zMPU professori, pedagogika fanlari nomzodi,
Abdrimova Shahnozabonu Shavkat qizi, O'zMPU magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri tahlil qilingan. An'anaviy ta'lim metodlaridan farqli ravishda, VR va AR texnologiyalarining ta'lim jarayonini vizuallashtirish, murakkab tushunchalarni interaktiv tarzda tushuntirish